

Título: Desempeño profesional didáctico del profesorado novel universitario.

Autores:

-Mirna Riol Hernández.

Centro de Estudios Educativos. Universidad de Ciego de Ávila, Cuba. Km 9 y medio, Carretera a Morón, Ciego de Ávila. Cuba. 33224354. mirnarh66@gmail.com

-Danni Morell Alonso.

Centro de Estudios Educativos. Universidad de Ciego de Ávila, Cuba. Km 9 y medio, Carretera a Morón, Ciego de Ávila, Cuba.33226039. dannima@sma.unica.cu

-Miguel Armas Crespo.

Centro de Estudios Educativos. Universidad de Ciego de Ávila, Cuba. Km 9 y medio, Carretera a Morón, Ciego de Ávila, Cuba.33226039. miguelac@sma.unica.cu

Resumen

La educación superior enfrenta en el contexto actual importantes retos en la consolidación de la pertinencia del proceso formativo, donde resulta esencial la gestión de la profesionalización docente del profesorado novel universitario, con el fin de actualizar y completar su formación profesional para que puedan desarrollar un proceso pedagógico que potencie al ser humano. A pesar de este reconocimiento y los importantes aportes científicos sobre la temática, en el contexto del profesorado novel de la Universidad de Ciego de Ávila, son evidentes insuficiencias que se concretan en el problema científico: ¿Cómo perfeccionar el desempeño profesional didáctico del profesorado novel universitario?. Desde esta problemática se propone como objetivo: Elaborar una estrategia de gestión de la profesionalización docente que contribuya al desempeño profesional didáctico del profesorado novel universitario. Se aportan los principales elementos que caracterizan el desempeño profesional didáctico del profesorado novel de la Universidad de Ciego de Ávila, a partir de la aplicación de diferentes métodos y técnicas como observación a actividades docentes, entrevistas a profesores y grupos de discusión. La novedad científica radica en asumir una concepción participativa y desarrolladora del proceso de profesionalización docente del profesorado novel universitario a partir de la interrelación entre la autoformación del profesorado, el aprendizaje colaborativo y una práctica crítico- reflexiva. La corroboración de la pertinencia del aporte mediante taller de socialización con especialistas y su implementación parcial revelaron el valor científico metodológico del resultado de la investigación.

Palabras claves:

profesorado novel, desempeño profesional, profesionalización docente